

Οι Επιτελικές Λειτουργίες και η Σημασία τους στην Παρέμβαση Μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες

Ηλίας Α. Βασιλείου

Adjunct Professor, College for Humanistic Studies- ICPS
University of Central Lancashire

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η τρέχουσα βιβλιογραφία καταδεικνύει, εκτός των άλλων, μια σειρά από προβλήματα σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες, οι οποίες παρατηρούνται σε επίπεδο εφαρμογής Γνωστικών και Μεταγνωστικών Στρατηγικών. Η άμεση σχέση των τελευταίων με Επιτελικές Λειτουργίες όπως ο Αυτοέλεγχος, η Εργαζόμενη Μνήμη και η Γνωστική Ευελιξία καθιστούν την ενσωμάτωσή τους σε ένα πρόγραμμα παρέμβασης απαραίτητη. Από την προσχολική αγωγή έως και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται ο σημαίνων ρόλος των Επιτελικών Λειτουργιών σε σχέση με την ακαδημαϊκή επίδοση, τις κοινωνικές δεξιότητες και γενικά τη σχολική ζωή. Αντίστοιχα, παρατηρούνται και εδώ δυσκολίες σε ένα εύρος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, μεταξύ των οποίων και οι Μαθησιακές Δυσκολίες, που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και καθίσταται αναγκαίο να ληφθούν υπόψη κατά τη σχεδίαση προγραμμάτων. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις που λαμβάνουν υπόψη πτυχές των Επιτελικών Λειτουργιών μπορούν να έχουν μια πιο τυπική μορφή κατά την παρέμβαση αλλά ταυτόχρονα μπορούν να εφαρμοστούν και σε πολλά άλλα πλαίσια, τυπικά και μη, με διαφορετικούς τρόπους και προσεγγίσεις, αλλά και στοχοθεσία που αφορά πολλά και διαφορετικά επίπεδα και συμπεριλαμβάνει πεδία πέρα από τα τυπικά ακαδημαϊκά.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι Επιτελικές λειτουργίες (ΕΛ) αναφέρονται στην ικανότητα του ατόμου να ελέγχει τις πράξεις του σύμφωνα με εξωτερικούς και εσωτερικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένης της μνήμης εργασίας, της αναστολής, της γνωστικής ευελιξίας και της πολλαπλής εργασίας (Multitasking). Πολυάριθμες μελέτες έδειξαν ότι οι ΕΛ μπορούν να βελτιωθούν με την εκπαίδευση σε ένα ευρύ φάσμα ηλικιών (Anguera et al., 2013). Κατά την Diamond (2020) είναι μια οικογένεια νοητικών διαδικασιών από πάνω προς τα κάτω (top down) που

μας επιτρέπουν να δίνουμε προσοχή όπου χρειάζεται και να παραμένουμε συγκεντρωμένοι. Σχετίζονται με μια σειρά διεργασιών όπως η λογική και η επίλυση προβλημάτων, η επιλογή κατάλληλων αντιδράσεων, η πειθαρχία και αυτοκυριαρχία για την αποφυγή της παρόρμησης, της βιασύνης, ή της αντίδρασης χωρίς σκέψη, την οπτική των πραγμάτων από διαφορετικές γωνίες, την εναλλακτική σκέψη που σχετίζεται με διαφορετικές ιδέες ή γεγονότα, την ανασκόπηση του παρελθόντος και τον σχεδιασμό μελλοντικών κινήσεων, την ευέλικτη προσαρμογή.

Οι ΕΛ δεν είναι μια ενιαία γνωστική διαδικασία, αλλά αντίθετα είναι μια ψυχολογική κατασκευή που αποτελείται από πολλαπλές αλληλένδετες υψηλού επιπέδου γνωστικές δεξιότητες. Έχουν προταθεί πολλοί ορισμοί για αυτήν την κατασκευή, και ενώ αυτοί οι ορισμοί είναι γενικοί και εκτεταμένοι λόγω της πολυπλοκότητας της κατασκευής, κοινά σημεία είναι σαφώς παρόντα. Υπάρχει επίσης κάποια συμφωνία όσον αφορά το σύνολο δεξιοτήτων που εμπίπτει στην ομπρέλα των ΕΛ. Έχουν αναπτυχθεί διάφορα θεωρητικά μοντέλα και αυτά έχουν επηρεάσει την έρευνα και τις κλινικές πρακτικές. Τα λειτουργικά ή κλινικά σχετικά πλαίσια για αυτήν την κατασκευή είναι σημαντικά καθώς παρέχουν τη βάση για την αξιολόγηση των εργαλείων, την ερμηνεία της απόδοσης των δοκιμών και την καθημερινή συμπεριφορά και την κατανόηση της ανάπτυξης εκτελεστικών λειτουργιών (Anderson, 2008).

Οι Jurado και Rosselli (2007), υποστηρίζουν ότι στις ΕΛ περιλαμβάνονται οι ικανότητες διαμόρφωσης στόχων (goal formation), σχεδιασμού (planning), εκτέλεσης σχεδίων με συγκεκριμένο στόχο (goal directed plans) και αποτελεσματικής επίδοσης (effective performance). Αναφέρονται επίσης στην ικανότητα ενός ατόμου να ελέγχει διεργασίες πάνω σε εσωτερικούς (internal) και εξωτερικούς (external) στόχους που θέτει, όπως η Εργαζόμενη Μνήμη, η Ανασταλτική Λειτουργία, η Γνωστική Ευελιξία και η παράλληλη εκτέλεση πολλών

ενεργειών (Karbach & Kray, 2021). Από την άλλη πλευρά, για τους Duff et al. (2005) περιλαμβάνουν την ικανότητα ενός ατόμου να αναπτύσσει μια σειρά ενεργειών αντίδρασης σε ερεθίσματα, να αναστέλλει συμπεριφορές, να σχεδιάζει και να χρησιμοποιήσει λογική σκέψη και να επηρεάζει άλλα πεδία γνωστικών λειτουργιών, όπως η μάθηση και η μνήμη. Γενικά, περιλαμβάνουν μια σειρά διαφορετικών συμπεριφορικών και γνωστικών στοιχείων που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μάθηση και στην ακαδημαϊκή επίδοση (Baggetta & Alexander, 2016). Ο Ardila (2018) αναφέρει ότι σχετίζονται στενά με τη νοημοσύνη, ειδικότερα στο κομμάτι των μεταγνωστικών χαρακτηριστικών τους, όμως ταυτοχρόνως διαχωρίζονται από αυτή ως προς τα χαρακτηριστικά που αφορούν τα συναισθήματα και τα κίνητρα (emotional/ motivational).

Η Diamond (2013) προτείνει μια ιεραρχική δομή των Επιτελικών Λειτουργιών με τρεις πυρηνικές Επιτελικές Λειτουργίες (Core Executive Functions) που περιλαμβάνουν: α) την Εργαζόμενη Μνήμη (Working Memory), β) τη Γνωστική Ευελιξία (Cognitive Flexibility), που περιλαμβάνει την ικανότητα για δημιουργική σκέψη (out of the box), για να βλέπουμε καταστάσεις από διαφορετικές οπτικές γωνίες και να προσαρμοζόμαστε άνετα σε πιθανές περιβαλλοντικές αλλαγές και γ) τον Ανασταλτικό Έλεγχο (Inhibitory Control), που περιλαμβάνει τον Αυτοέλεγχο, την αντίσταση στους πειρασμούς και την αυθόρμητη δράση, την επιλεκτική προσοχή και την αναστολή γνωστικών διεργασιών.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Επιστημονικά ευρήματα δείχνουν ότι η δυσλεξία μπορεί να σχετίζεται με μια ευρύτερη δυσλειτουργία στις ΕΛ. Μια μελέτη μετα-ανάλυσης των Booth et al. (2010) έδειξε ότι τα άτομα με δυσλεξία έχουν διευρυμένες δυσκολίες στις ΕΛ σε σύγκριση με άτομα με καλές δεξιότητες ανάγνωσης. Αναφέρθηκε επίσης ότι οι επιδόσεις μεταξύ των ομάδων συχνά διέφεραν ανάλογα με το είδος των καθηκόντων που υιοθετήθηκαν στις διαδικασίες αξιολόγησης. Από αυτή την άποψη, η μελέτη τόνισε τη σημασία μιας πιο διαφοροποιημένης χρήσης ποσοτικών και ποιοτικών διαδικασιών για την αξιολόγηση των εκτελεστικών λειτουργιών σε κλινικές ομάδες, ιδιαίτερα σε δυσλεξικούς ασθενείς (Booth et al., 2010). Από την άλλη πλευρά, ορισμένες μελέτες

απέτυχαν να καταλήξουν σε συνεπή αποτελέσματα σχετικά με την παρουσία εκτεταμένων προβλημάτων στις ΕΛ σε διαταραχές ανάγνωσης και γραφής. Τα άτομα με Δυσλεξία που συμμετείχαν υποβλήθηκαν σε διαδικασίες αξιολόγησης των ΕΛ (αναστολή, μνήμη εργασίας και προσοχή), φωνολογικές δεξιότητες και μέτρα αντίληψης χρόνου, όμως τα αποτελέσματα έδειξαν δυσκολίες μόνο σε μετρήσεις φωνολογικών δεξιοτήτων (Gooch et al., 2011).

Σε νεότερη ωστόσο έρευνα, οι Akyurek & Bumin (2019) συμπεραίνουν ότι οι ΕΛ μπορούν να επηρεάσουν όχι μόνο την προσοχή και τη μνήμη σε παιδιά με δυσλεξία αλλά και τη συμπεριφορά και τις αλληλεπιδράσεις των μαθητών αυτών αρνητικά. Ως εκ τούτου τα παιδιά με δυσλεξία μπορεί να έχουν μεγάλη δυσκολία να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες αυθόρμητα, με έντονες συνέπειες καθώς έχουν ουσιαστική συμβολή τόσο στην καθημερινότητα, όσο και στο σχολείο. Συνεπώς είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν οι ΕΛ για την ανάπτυξη προγραμμάτων παρέμβασης σε παιδιά με δυσλεξία αλλά και για την εφαρμογή αποτελεσματικών και στοχευμένων στρατηγικών στη μάθηση αλλά και την καθημερινή ζωή.

Στην προσέγγισή τους οι Varvara et al. (2014) συγκρίνοντας μαθητές με και χωρίς δυσλεξία διαπιστώνουν ότι οι πρώτοι εμφάνισαν ελλείμματα σε διάφορους τομείς των ΕΛ, όπως η λεκτική κατηγορική και φωνολογική ευχέρεια, η οπτικοχωρική και ακουστική προσοχή, οι παραδρομές (spoonerism), η λεκτική και οπτική βραχυπρόθεσμη μνήμη και η λεκτική μνήμη εργασίας. Επιπλέον, διερευνώντας τις προγνωστικές σχέσεις μεταξύ των μετρήσεων των ΕΛ και της ανάγνωσης, διαπιστώθηκε ότι πτυχές που σχετίζονται με τις γλωσσικές παραδρομές εξηγούν καλύτερα τα ελλείμματα ανάγνωσης λέξεων. Αν και σε μικρότερο βαθμό, η ακουστική και οπτικο-χωρική προσοχή εξηγούν επίσης το αυξημένο ποσοστό διακύμανσης που σχετίζεται με το έλλειμμα ανάγνωσης. Τα ελλείμματα ΕΛ που βρέθηκαν στους μαθητές με δυσλεξία ερμηνεύονται έτσι από τους συγκεκριμένους ερευνητές ως έκφραση ελλιπούς λειτουργίας του Κεντρικού Εκτελεστικού (Central Executive).

Ο προσδιορισμός της επίδρασης των ΕΛ στα αναγνωστικά προβλήματα μαθητών με αναγνωστικές και μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να βοηθήσει δραματικά στην παρέμβαση. Τα τελευταία χρόνια, ο ρόλος των ΕΛ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

θεωρείται πολύ σημαντικός και θεμελιώδης. Επομένως, ακολουθώντας αυτές τις σκέψεις στόχος πολλών μελετών είναι να προσδιορίσει τη σχέση μεταξύ των ΕΛ και των προβλημάτων με την ανάγνωση σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Fadaei et al., 2017).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Η αρθρογραφία επίσης τα τελευταία χρόνια έχει να επιδείξει μεγάλο αριθμό μελετών για τις παρεμβάσεις σε μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες σε σχέση με τις Επιτελικές Λειτουργίες. Τα προβλήματα παιδιών με Δυσλεξία σε αυτή την περιοχή είναι γνωστά στην τρέχουσα βιβλιογραφία (Smith- Spark et al., 2016). Η Horowitz- Kraus (2016) τονίζει την ανάγκη τη σημασία παρεμβάσεων σε μαθητές με Δυσλεξία που λαμβάνουν υπόψη προβλήματα σχετικά με τις Επιτελικές Λειτουργίες, όπως η ταχύτητα επεξεργασίας δεδομένων, η Εργαζόμενη Μνήμη και η οπτική προσοχή και συνδέει τα προβλήματα αυτά με έντονες δυσκολίες στην ανάγνωση των μαθητών αυτών. Την επίδοση στο πεδίο της ανάγνωσης βοηθάει κατά τους Sabeghi et al. (2022) η εφαρμογή νευροψυχολογικών προγραμμάτων παρέμβασης, όπως και στη βελτίωση των Επιτελικών Λειτουργιών.

Οι Dehghani και Moradi (2019) παρουσιάζουν τα θετικά αποτελέσματα προγραμμάτων εκπαίδευσης της Εργαζόμενης Μνήμης στον ανασταλτικό έλεγχο και την επίδοση στην ανάγνωση μαθητών με Δυσλεξία. Οι Ranjbar et al. (2022) υποστηρίζουν τα θετικά αποτελέσματα παρέμβασης με υπολογιστή στη βελτίωση της Εργαζόμενης Μνήμης μαθητών με Δυσλεξία αλλά παράλληλα και στην οργάνωση- σχεδιασμό. Ακόμα και η χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών σύμφωνα με τους Bertoni et al. (2021) μπορεί να βελτιώσουν την αντίληψη και την Εργαζόμενη Μνήμη.

Οι Pasqualotto και Venuti (2020) προτείνουν ένα πολύ- παραγοντικό μοντέλο παρέμβασης στη δυσλεξία σε σχέση με τις ΕΛ. Σύμφωνα με τις ίδιες το σημαντικότερο είναι ότι τα κέρδη στην ανάγνωση φάνηκε κατά την προτεινόμενη παρέμβαση να σχετίζονται με βελτιώσεις στα ΕΛ, υποστηρίζοντας ένα πολύ- παραγοντικό μοντέλο αυτής της διαταραχής που τις λαμβάνει υπόψη. Τα προαναφερθέντα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ο συνδυασμός της γνωστικής εκπαίδευσης των ΕΛ με

μια φωνολογική θεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στην παρέμβαση για τη δυσλεξία.

Οι Yusefi et al. (2019) υποστηρίζουν ότι παρεμβάσεις που βασίζονται στις ΕΛ επηρεάζουν σημαντικά τη σχολική δέσμευση και την ακαδημαϊκή αυτοαντίληψη των μαθητών με δυσλεξία. Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της παρέμβασης που βασίζεται σε ΕΛ, προτείνεται από τους συγκεκριμένους ερευνητές η παρέμβαση με τέτοιου είδους χαρακτηριστικά να χρησιμοποιηθεί εκτός των άλλων για την προώθηση της σχολικής δέσμευσης και της αυτοαντίληψης σε μαθητές με δυσλεξία.

Σε ένα άλλο επίπεδο, η μελέτη των Medina et al. (2021) διερεύνησε τις συσχετίσεις και τα πιθανά ελλείμματα στην ανάγνωση, τη φωνητική επίγνωση και τις ΕΛ σε μαθητές με αναπτυξιακή δυσλεξία. Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 28 μαθητές, μεταξύ 9 και 11 ετών, 14 με αναπτυξιακή δυσλεξία και 14 χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες. Χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένα όργανα για την αξιολόγηση της ανάγνωσης, της φωνημικής επίγνωσης και των εκτελεστικών λειτουργιών. Το τεστ Spearman έδειξε μέτριες και πολύ σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της απόδοσης σε εργασίες φωνητικής επίγνωσης και ανάγνωσης (αναγνώριση και κατανόηση) και εργασιών που αξιολόγησαν τη γνωστική λειτουργία που περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εκτελεστικές λειτουργίες: γνωστική ευελιξία, μνήμη εργασίας, ανασταλτικός έλεγχος και ορθογραφική λεκτική ευχέρεια. Δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ των αξιολογήσεων ανάγνωσης και φωνημικής επίγνωσης και των αποτελεσμάτων του σχεδιασμού που έγινε με το όργανο Tower of London. Τα αποτελέσματα επέτρεψαν στους ερευνητές να υποθέσουν ότι μια παρέμβαση που σχεδιάστηκε για την ανάπτυξη της φωνημικής επίγνωσης και των εκτελεστικών λειτουργιών μπορεί να έχει επίδραση στη βελτίωση της αναγνωστικής απόδοσης των δυσλεκτικών.

Κατανοώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με δυσλεξία στην ακαδημαϊκή και προσωπική τους ζωή, είναι σημαντικό να διευρύνουμε την έρευνα για το πώς να παρέμβουμε με επιτυχία στη διαδικασία της μάθησης. Μια ποικιλία παρεμβάσεων όπως η άσκηση της οπτικής αντίληψης, η εντατική άσκηση στην ανάγνωση, η άσκηση κινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων, όπως και αρκετές άλλες παρεμβάσεις σχετιζόμενες μεταξύ άλλων με τις ΕΛ, έχουν αποδειχθεί

ότι έχουν θετικά αποτελέσματα στα παιδιά με δυσλεξία (Tsiampa & Skolariki, 2020).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Akyurek, Gokcen & Bumin, Gonca. (2019). An Investigation of Executive Function in Children with Dyslexia. *Psychiatry and Behavioral Sciences*. 9. 1. 10.5455/PBS.20181128092027.
- Anderson, P., (2008). *Towards a developmental model of executive function*, Psychology Press, eBook ISBN9780203837863.
- Anguera, J. A., Boccanfuso, J., Rintoul, J. L., Al-Hashimi, O., Faraji, F., Janowich, J., et al. (2013). Video game training enhances cognitive control in older adults. *Nature*, 501, 97–101.
- Ardila, A., (2018). Is intelligence equivalent to executive functions? *Psicothema* 2018, Vol. 30, No. 2, 159-164 doi: 10.7334/psicothema2017.329
- Adele Diamond, (2020). Chapter 19 - Executive functions, in Editor(s): Anne Gallagher, Christine Bulteau, David Cohen, Jacques L. Michaud, *Handbook of Clinical Neurology*, Elsevier, Volume 173, Pages 225-240, ISSN 0072-9752, ISBN 9780444641502, <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-64150-2.00020-4>.
- Baggetta, P., Alexander, P., A., (2016), Conceptualization and Operationalization of Executive Function. *Mind, Brain, and Education*, 10: 10-33. <https://doi.org/10.1111/mbe.12100>
- Bertoni, S., Franceschini, S., Puccio, G., Mancarella, M., Gori, S., Facoetti, A. (2021) Action Video Games Enhance Attentional Control and Phonological Decoding in Children with Developmental Dyslexia. *Brain Sci*. 2021, 11, 171. <https://doi.org/10.3390/brainsci11020171>
- Booth, J., N., Boyle, J., M., Kelly, S., W. (2010) Do tasks make a difference? Accounting for heterogeneity of performance of children with reading difficulties on tasks of executive function: findings from a meta-analysis. *Br J Dev Psychol*. 2010 Mar;28(Pt 1):133-76. <https://doi.org/10.1348/026151009X485432> « <https://doi.org/10.1348/026151009X485432>
- Dehghani, Y., & Moradi, N. (2019). The Effectiveness of Working Memory Training on Inhibition and Reading Performance of Students with Specific Learning Disabilities (Dyslexia). *Neuropsychology*, 4(15), 123-142. doi: 10.30473/clpsy.2019.43389.1382
- Diamond, A., (2013), Executive Functions, *Annual Review of Psychology*, Vol. 64:135-168 (Volume publication date January 2013), First published online as a Review in Advance on September 27, 2012, <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750>
- Duff, K., Schoenberg, M., K., Scott, J., G., Adams, R., L., (2005) The relationship between executive functioning and verbal and visual learning and memory, *Archives of Clinical Neuropsychology*, Volume 20, Issue 1, January 2005, Pages 111–122, <https://doi.org/10.1016/j.acn.2004.03.003>
- Fadaei, E., Tavakoli, M., Tahmasebi, A., Narimani, M., Shiri, V., (2017) The relationship between Executive Functions with Reading Difficulties in Children with Specific Learning Disorder, *Archives of Neurosciences*, 1017: 4(4): e13989. [Doi.org/10.5812/archneurosci.13989](https://doi.org/10.5812/archneurosci.13989).
- Horowitz-Kraus, T. (2016). The Role of Executive Functions in the Reading Process. In: Khateb, A., Bar-Kochva, I. (eds) *Reading Fluency. Literacy Studies*, vol 12. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-30478-6_4
- Gooch D, Snowling M, Hulme C. (2011) Time perception, phonological skills and executive function in children with dyslexia and/or ADHD symptoms. *J Child Psychol Psychiatry*. 2011 Feb;52(2):195-203. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2010.02312.x> « <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2010.02312.x>
- Jurado, B., Rosselli, M., (2007), The Elusive Nature of Executive Functions: A Review of our Current Understanding, *Neuropsychological Review*, 17:213–233 DOI 10.1007/s11065-007-9040-z
- Karbach, J., Kray, J. (2021). Executive Function Training. In: Strobach, T., Karbach, J. (eds) *Cognitive Training*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39292-5_14
- Medina, G. B. K., & Guimarães, S. R. K. (2021). Reading in developmental dyslexia: the role of phonemic awareness and executive functions. *Estudos de Psicologia (Campinas)*, 38, e180178. <https://doi.org/10.1590/1982-0275202138e180178>
- Pasqualotto, A., & Venuti, P. (2020). A Multifactorial Model of Dyslexia: Evidence from Executive Functions and Phonological-based Treatments. *Learning Disabilities Research & Practice*, 35(3), 150-164. <https://doi.org/10.1111/ldrp.12228>

- Sabeghi F, Mohammadyfar M, Rezaei A. (2022). Effectiveness of Neuropsychological Intervention on Reading Performance and Executive Functions in Dyslexic Children. *Iranian Evolutionary and Educational Psychology*. 4(1), 13-24. doi:10.52547/ieepj.4.1.13
- Smith-Spark JH, Henry LA, Messer DJ, Edvardsdottir E, Zięcik AP. Executive functions in adults with developmental dyslexia. *Research in Developmental Disabilities* 2016 Jun-Jul;53-54:323-41. doi: 10.1016/j.ridd.2016.03.001. Epub 2016 Mar 10. PMID: 26970859.
- Tsiampa, A.M., Skolariki, K. (2020). Neurocognitive Interventions and Brain Function in Children with Dyslexia. In: Frasson, C., Bamidis, P., Vlamos, P. (eds) *Brain Function Assessment in Learning*. BFAL 2020. *Lecture Notes in Computer Science()*, vol 12462. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-60735-7_5
- Varvara Pamela, Varuzza Cristiana, Padovano Sorrentino Anna Chiara, Vicari Stefano, Menghini Deny (2014). Executive functions in developmental dyslexia, *Frontiers in Human Neuroscience*, VOLUME 8, <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2014.00120> DOI=10.3389/fnhum.2014.00120
- Yousefi E, Faramarzi S, Malekpour M, Yarmohammadian A. (2019). The Impact of Executive Functions-Based Intervention on School Engagement and Academic Self-Concept of Students with Dyslexia. *IIEPJ*. 1(3), 186-195. doi:10.29252/ieepj.1.3.186 URL: <http://ieepj.hormozgan.ac.ir/article-1-92-en.html>